

LUCA VARGIU

ANTROPOLOGIA STORICA
E ANTROPOLOGIA DELL'IMMAGINE

Estratto da:

Immagini (seconda serie)

N. 3- 2007

Rivista quadrimestrale

LUCA VARGIU

ANTROPOLOGIA STORICA
E ANTROPOLOGIA DELL'IMMAGINE

Che lo si veda come qualcosa di già realizzato o sul punto di esserlo, o come qualcosa di ancora lontano, oppure che ci si mostri scettici verso di esso, in ogni caso l'*iconic turn* rappresenta, nel panorama culturale attuale in Germania, il contenitore all'interno del quale si organizza l'insieme dei dibattiti sull'immagine, la parola-chiave di ogni discussione su quella che in Italia, ma anche in Francia, è stata letta come «rivoluzione» connessa al tema dell'immagine¹. In questo contesto, Hans Belting è una delle personalità più interessanti²: all'interno della sua attività multiforme, il richiamo va, anzitutto, al progetto di una *Bild-Anthropologie*, in cui la domanda «perché le immagini?» è ricondotta a una base antropologica attraverso un'indagine incentrata sulla

¹ Come prima presa di contatto con l'*iconic turn*, cfr. H. BAADER, voce *Iconic Turn*, in U. PFISTERER (Hrsg.), *Metzler Lexikon Kunstwissenschaft. Ideen Methoden Begriffe*, Metzler, Stuttgart - Weimar 2003, pp. 143-146; i contributi raccolti in C. MAAR - H. BURDA (Hrsg.), *Iconic Turn. Die neue Macht der Bilder*, DuMont, Köln 2005; e la voce *Iconic turn* della versione tedesca di *Wikipedia*, <http://de.wikipedia.org/wiki/Iconic_turn> (vista il 19/4/2007). È significativo che a ciò si dedichino non solo libri e convegni, ma anche siti web e forum on-line, a cui chiunque può iscriversi e partecipare: cfr. <<http://www.iconicturn.de>> e <<http://www.iconic-network.com>>. Per la formula 'rivoluzione', cfr. L. Russo, *Presentazione* a Id. (cur.), *Vedere l'invisibile. Nicea e lo statuto dell'Immagine*, Aesthetica, Palermo 1997, pp. 7-12: 9-10; e F. SOULAGES - J. MORIZOT, *L'image est-elle l'enjeu d'une nouvelle révolution copernicienne?*, in *Grand dictionnaire de la Philosophie*, Larousse, Paris 2003, pp. 523-525.

² Di formazione storico dell'arte bizantina e medievale, Belting (Andernach, Germania, 1935), ha via via ampliato i suoi interessi, sia sul piano dei contenuti, con lavori che spaziano dal rinascimento al contemporaneo, sia sul piano della riflessione, interrogandosi sui metodi e sul ruolo della storia dell'arte nel contesto attuale, fino a fare dell'immagine il centro della sua attività di ricerca, anche al di là dello studio storico-artistico tradizionale. Il suo nome comincia a comparire nelle enciclopedie non di settore anche in Italia: si veda la voce redazionale a lui dedicata nell'*Enciclopedia Biografica Universale*, Istituto della Enciclopedia Italiana e Gruppo Editoriale L'Espresso, Roma 2007, vol. 2, pp. 643-644. Per una ricostruzione più approfondita del suo percorso, cfr. M. BRYL, *Historia sztuki na przejściu od kontekstowej Funkciongeschichte ku antropologicznej Bildwissenschaft (casus Hans Belting)*, in «Artium Quaestiones», XI, 2000, pp. 237-288; e L. BRADAMANTE, *Hans Belting. Oltre la storia dell'arte verso la Bildwissenschaft, in «Leitmotiv»*, n. 4, 2004, pp. 29-50.

triade concettuale "immagine - *medium* - corpo" (*Bild - Medium - Körper*)³.

In questi stessi anni, sempre in area tedesca, si è imposta all'attenzione della comunità intellettuale, come una piattaforma per un dibattito altrettanto ricco e sfaccettato, la cosiddetta *antropologia storica*. Sotto questo nome, sono state sviluppate diverse iniziative, tra cui la fondazione di istituti e centri di ricerca in varie università, la creazione di riviste, e il varo di molteplici progetti⁴. Non riducibili a un comune denominatore sono le posizioni al suo interno: si va da ricerche più orientate verso le scienze storico-sociali, ad altre più vicine all'etnologia, ad altre, ancora, interessate all'antropologia del quotidiano, fino a prospettive di più ampio respiro, come quelle portate avanti dal Centro Interdisciplinare per l'Antropologia Storica (*Interdisziplinäres Zentrum für Historische Anthropologie*), costituitosi presso la Freie Universität di Berlino⁵. Tali prospettive sono così presentate da Christoph Wulf, membro fondatore del Centro e promotore di numerose iniziative:

"Antropologia storica" designa [...] il tentativo di mettere in relazione l'una con l'altra, in termini tematici e di metodo, le diverse ricerche antropologiche, in un'epoca nella quale le antropologie normative [il riferimento qui è soprattutto all'antropologia filosofica: Gehlen, Plessner... - L.V.] hanno perduto il loro carattere vincolante, mentre la fiducia nella possibilità di dare forma alla storia nel segno della ragione è diventata altamente problematica. Nell'antropologia storica le "ovvietà" della vita sociale vengono

³ Il riferimento va a H. BELTING, *Bild-Anthropologie. Entwürfe für eine Bildwissenschaft*, Fink, München 2002² (2001¹). Su *Bild-Anthropologie* e l'*iconic turn*, cfr. H. BAADER, voce *Iconic Turn*, cit., p. 145; e C. WULF, *Anthropologie. Geschichte, Kultur, Philosophie*, Rowohlt, Reinbek 2004, pp. 179 e 302, n. 23. Le ultimissime ricerche beltinghiane si stanno dirigendo a integrare la triade menzionata con la dimensione dello sguardo (*Blick*), inteso, però, non come quarto elemento, ma come vettore che interagisce con gli altri tre concetti. Cfr. H. BELTING, *Der Blick im Bild. Zu einer Ikonologie des Blicks*, in B. HÜPPAUF - C. WULF (Hrsg.), *Bild und Einbildungskraft*, Fink, München 2006, pp. 121-144: in part. 122.

⁴ Per un panorama delle iniziative e dei diversi orientamenti, cfr. R. VAN DÜLMEN, *Historische Anthropologie. Entwicklung - Probleme - Aufgaben*, Böhlau, Köln - Weimar - Wien 2001², pp. 35-39. Tra le riviste, sono da segnalare: «Paragrana. Internationale Zeitschrift für Historische Anthropologie», 1992; e «Historische Anthropologie. Kultur - Gesellschaft - Alltag», 1993.

⁵ Al centro berlinese si devono, fra l'altro, la pubblicazione della già cit. rivista «Paragrana» e progetti quali C. WULF - D. KAMPER (Hrsg.), *Logik und Leidenschaft. Erträge Historischer Anthropologie*, Reimer, Berlin 2002; e l'enciclopedia antropologica *Vom Menschen*, tradotta anche in italiano: C. WULF (cur.), *Cosmo, corpo, cultura. Enciclopedia antropologica* (1997), tr. di vari, Bruno Mondadori, Milano 2002.

messe in discussione, poste a distanza, e rese oggetti e temi della ricerca. Si studiano le culture umane in *tempi* e spazi determinati e le trasformazioni che in essi si compiono. A partire da questo punto focale, le ricerche di antropologia storica si differenziano con chiarezza dai lavori che mirano a definire le costanti dell'uomo e, riflettendo sulle possibilità e sui limiti consentiti dai propri risultati, sottolineano il proprio carattere culturale, storico e, di conseguenza, relativo. L'antropologia storica forma così un punto di collegamento per le diverse scienze della cultura, e le sue ricerche sono organizzate in senso pluralistico e transdisciplinare⁶.

In questa circostanza, pertanto, con 'antropologia storica' non si intende una disciplina a sé stante, ma «una preoccupazione e un'attenzione transdisciplinari»⁷, che si rivolgono a diversi temi di ricerca comunemente oggetto delle diverse scienze dell'uomo⁸. Tra essi, nominati esplicitamente, troviamo anche l'immagine e l'immaginazione. È anzi significativo che, in tale contesto, lo stesso *iconic turn* sia visto come una svolta «verso un modo di considerare antropologico»⁹, dal momento che riguarda il ruolo dell'immaginario nella costituzione della cultura. Rispetto al modo in cui è stato letto il rapporto tra l'*iconic turn* e la *Bild-Anthropologie* di Belting, sembra, allora, di assistere a un rovesciamento dell'ottica: se, nel primo caso, l'antropologia dell'immagine è considerata il contributo beltinghiano all'*iconic turn*, qui è allo stesso *iconic turn* in quanto tale a essere attribuita una connotazione antropologica.

C'è, però, di più. È da notare, infatti, che, senza alcuna indicazione del nome del suo autore, una breve caratterizza-

⁶ Id., *Introduzione*, tr. it. di A. Borsari, in Id. (cur.), *Cosmo, corpo, cultura*, cit., pp. XIX-XXV: XIX-XX. Pressoché negli stessi termini anche Id., *Grundzüge und Perspektiven Historischer Anthropologie*, in Id. - D. KAMPER, *Logik und Leidenschaft*, cit., pp. 1099-1122: 1103; e Id., *Anthropologie*, cit., p. 105. Cfr. anche H. MEDICK, *Quo vadis Historische Anthropologie? Geschichtsforschung zwischen Historischer Kulturwissenschaft und Mikro-Historie*, in «Historische Anthropologie», 9, 2001, pp. 78-92: in part. 83-87, che però muove da un orientamento più vicino alla storia sociale, all'etnologia e alla *Kulturgeschichte*, com'è del resto l'indirizzo della rivista «Historische Anthropologie», e come si evince dal sottotitolo dello stesso articolo.

⁷ C. WULF, *Introduzione*, cit., p. XX.

⁸ Secondo l'elenco, certo non esaustivo, che fornisce Wulf, i «campi tematici dell'antropologia storica» sono: «il corpo come provocazione», «fondamenti mimetici dell'apprendimento culturale», «teorie e pratiche del performativo», «la riscoperta del rituale», «linguaggio tra universalità e particolarità», «immagine e immaginazione», «morte e alterità». Cfr. Id., *Anthropologie*, cit.: qui la loro analisi occupa le pp. 137-259.

⁹ *Ivi*, p. 179. Cfr. anche Id., *Bild und Phantasie*, in G. SCHÄFER - Id. (Hrsg.), *Bild - Bilder - Bildung*, Deutscher Studien, Weinheim 1999, pp. 331-344: 331.

zione dell'approccio beltinghiano compare nelle pagine introduttive di un manualetto di Wulf dedicato all'antropologia, uscito nel 2004:

Come il linguaggio, l'*immaginazione* gioca un ruolo centrale sul piano della produzione culturale e sociale. Essa realizza immagini, il cui luogo è il corpo umano. Chi vuole comprendere il corpo nelle sue forme storiche e culturali, apprende con l'esperienza molto su di esso nelle immagini collettive e individuali dell'uomo. Per farsi visibili, le immagini dell'immaginario hanno bisogno di un medium. In tal modo, queste immagini trovano via via forme differenti di materializzazione e concretizzazione¹⁰.

Parlare di corpo come «luogo delle immagini» (*Ort der Bilder*) e far cenno al *medium* come ciò di cui le immagini hanno bisogno per rendersi visibili altro non è che circoscrivere in poche frasi le teorie di Belting. Che in un volume di taglio dichiaratamente propedeutico, e per di più nell'introduzione, si caratterizzi in tal modo l'approccio antropologico all'immagine *tout court*, senza neanche nominare Belting, mostra quale ruolo la sua prospettiva abbia assunto all'interno del paradigma policentrico dell'antropologia storica. E tuttavia, il discorso sull'antropologia dell'immagine non si limita allo studioso tedesco: ciò traspare già dalle righe sopraccitate, in cui sono toccati brevemente anche altri aspetti. Ma, a parte questo, è da osservare che, in un'ottica di antropologia che vuol dirsi storica, sembrano trapelare, almeno a prima vista, motivi non secondari di divergenza.

Allarghiamo il cerchio. A mo' di slogan – con tutto quello che ciò comporta – Belting è stato considerato in Italia «la risposta "tedesca" alla *visual culture*» di area anglosassone¹¹. In un intervento di critica interna nei confronti dei *visual studies* apparso qualche anno fa, W.J.T. Mitchell si è dedicato a elencare dieci "miti" riguardanti quest'ambito di ricerca, e a opporre a essi otto contro-tesi. Qui il nono "mito" è così individuato: «la cultura visuale comporta un approccio antropologico, e perciò non storico, alla visione»¹². In tal modo, Mitchell fa riferimento a una contrapposizione tra prospettiva antropologica e prospettiva storica, pensando,

¹⁰ Id., *Anthropologie*, cit., p. 16.

¹¹ Come si poteva leggere nella presentazione di un incontro con lo studioso, organizzato a Milano per il 20/2/2006 presso l'Università Statale, e poi annullato.

¹² W.J.T. MITCHELL, *Showing Seeing: A Critique of Visual Culture*, in M.A. HOLLY - K. MOXEY (eds.), *Art History, Aesthetics, Visual Studies*, Clark Art Institute, Williamstown 2002, pp. 231-250: 236.

evidentemente, alla riflessione sulle costanti della natura umana, comune all'antropologia filosofica, e che l'antropologia storica intende, invece, evitare.

A proposito di Belting, occorre anzitutto dire che, a parte alcuni richiami sporadici in opere precedenti, che di fronte alle sue nuove acquisizioni hanno ricevuto nuova luce, un interesse verso l'antropologia si fa più decisamente strada in *Bild und Kult*, l'opera del 1990 dedicata al medioevo nell'ottica di una «storia dell'immagine prima dell'età dell'arte»¹³. Qui egli pensa di poter ricorrere all'antropologia per affrontare un tema ben più generale dell'oggetto del libro: l'indagine dei «tratti fondamentali del comportamento umano di fronte all'immagine»¹⁴. Tuttavia, questa strada non gli pare ancora del tutto percorribile, o, per meglio dire, in questa fase ne coglie i limiti e le difficoltà, relative non tanto al tema trattato, ma a una certa incomprensione che un approccio di questo genere potrebbe suscitare. Così, nella circostanza stessa in cui propone il ricorso all'antropologia, egli preferisce evitare questa strada, nella constatazione che noi possediamo «un'immagine così ben strutturata della storia della nostra cultura, che i tentativi antropologici sono sempre percepiti come interventi arbitrari in un sistema perfetto»¹⁵.

Se questo è l'esito della questione in *Bild und Kult*, è da sottolineare che, in ogni caso, per Belting approccio antropologico significa indagare i tratti fondamentali del comportamento umano. È questo l'aspetto che via via si accentua nei suoi scritti: un aspetto contemporaneo all'accrescersi di una sfiducia nell'impossibilità di narrare una storia lineare, che, se già negli anni '80 del secolo appena trascorso investiva la storia dell'arte¹⁶, successivamente finisce per interessare la stessa storia dell'immagine, nei primi anni '90, invece, ancora concepita come una storia unitaria che «da un lato, rimonta indietro fino ai tempi della preistoria e, dall'altro la-

¹³ Come recita il sottotitolo. Il volume è tradotto in italiano (in un modo che lascia a desiderare) col titolo *Il culto delle immagini. Storia dell'icona dall'età imperiale al tardo Medioevo* (1990), tr. di B. Maj, Carocci, Roma 2001. Per i riferimenti precedenti, cfr. H.B., *L'arte e il suo pubblico. Funzione e forme delle antiche immagini della Passione* (1981), tr. it. di D. Mazza, Nuova Alfa, Bologna 1986, p. 7.

¹⁴ *Id.*, *Il culto delle immagini*, cit., p. 23.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Cfr. *Id.*, *La fine della storia dell'arte o la libertà dell'arte* (1983), tr. it. di F. Pomarici, Einaudi, Torino 1990, p. VII. In proposito, A.C. DANTO, *After the End of Art. Contemporary Art and the Pale of History*, Princeton University Press, Princeton 1997, p. 62.

to, va avanti fino ai nostri giorni e durerà finché l'umanità sopravvive»¹⁷.

Così, se David Freedberg, nel criticare *Bild und Kult* all'indomani della sua apparizione, lamentava, tra l'altro, proprio il fatto che il suo autore preferiva abbandonare la prospettiva antropologica¹⁸, nella prefazione a *Bild-Anthropologie* Belting ascrive proprio a Freedberg il merito di avergli suscitato «dubbi sul senso di una "storia dell'immagine" concepita linearmente»¹⁹. Ancora, nello scritto *Zu einer Anthropologie des Bildes*, si dice che «una storia delle immagini acquisirebbe il suo senso genuino [...] in un'antropologia»²⁰; e infine, nel più recente *Das echte Bild*, leggiamo:

In questo libro ritorno sul tema «immagine e culto» [*Bild und Kult*], con questioni che non è più possibile trattare in una «storia dell'immagine» di tipo lineare, come nel 1990 diceva ancora il sottotitolo. Piuttosto, il nuovo modo di vedere prosegue il mio progetto di un'«antropologia dell'immagine»²¹.

Certo, l'abbandono di una storia lineare non coincide con il congedo da una prospettiva storica *tout court*. In *Bild-Anthropologie*, Belting avverte che l'antropologia dell'immagine «si riferisce a una storicità diversa rispetto a quella ammessa dal modello storico evolucionistico»²²: diversa, ma pur sempre storicità, quindi. A tal proposito, egli si richiama proprio all'antropologia storica. Questa, considerata «una forma moderna di scienza della cultura»²³, viene da lui op-

¹⁷ H. BELTING, *Foreword a Likeness and Presence. A History of the Image Before the Era of Art*, tr. ingl. di E. Jephcott, Chicago University Press, Chicago - London 1994, pp. xxi-xxiv: xxii (ed. inglese di *Bild und Kult*, con la *Foreword* scritta appositamente e alcune modifiche rispetto all'originale).

¹⁸ Cfr. D. FREEDBERG, *Holy Images and Other Images*, in S.C. SCOTT (ed.), *The Art of Interpreting*, «Papers in Art History from the Pennsylvania State University», IX, 1995, pp. 68-87: 70. Si tratta di una relazione presentata al Symposium "The Holy Image", tenutosi a Dumbarton Oaks nel 1990. Belting - chairman durante la seduta in cui Freedberg presentò la sua critica - aveva tenuto anch'egli una relazione, dal titolo *Holy Images East and West. Views on open Problems*, che ha in seguito descritto come il suo primo lavoro di taglio antropologico (così H.B., *Bild-Anthropologie*, cit., pp. 7-8). Il programma del convegno è riportato in «Dumbarton Oaks Papers», n. 45, 1991, pp. 173-174.

¹⁹ H. BELTING, *Bild-Anthropologie*, cit., p. 7.

²⁰ ID., *Zu einer Anthropologie des Bildes, Vorwort* a ID. - D. KAMPER (Hrsg.), *Der zweite Blick. Bildgeschichte und Bildreflexion*, Fink, München 2000, pp. 7-10: 9.

²¹ ID., *Das Echte Bild. Bildfragen als Glaubensfragen*, Beck, München 2005, p. 217.

²² ID., *Bild-Anthropologie*, cit., p. 12.

²³ Ivi, p. 23, da cui provengono anche le cit. immediatamente successive.

posta al sospetto che un'antropologia che si occupa delle immagini possa tradire una visione della storia legata all'idea di progresso. L'antropologia storica «cerca il suo materiale tanto nel passato quanto nel presente della propria cultura», e mostra, così, un altro possibile approccio, pur sempre di tipo storico, ma comunque diverso rispetto a una storia lineare progressiva. Egli aggiunge, altresì, che, se le sue ricerche si occupano delle produzioni di senso, di media e simboli, «allora anche l'immagine è un tema di sua pertinenza». Con ciò, il rimando all'antropologia storica è giustificato anche sul piano tematico, e, in tal modo, siamo di fronte a un *pendant* rispetto al richiamo a Belting visto in Wulf.

Nella trattazione beltinghiana, questo rimando esaurisce il problema della storicità, cosicché resta aperto, sul piano esplicativo, il problema di capire in che senso tale storicità debba essere intesa. Lo comprendiamo, però, analizzando il modo in cui le ricerche sono condotte nella pratica. In *Bild-Anthropologie*, come negli altri scritti che seguono quest'impostazione – esemplarmente proprio in *Das echte Bild* – le indagini sono organizzate per temi: fra gli altri, la rappresentazione del corpo in occidente, lo stemma araldico e il ritratto tra medioevo ed età moderna, il rapporto tra immagine e morte nelle civiltà dell'evo antico, l'iconoclastia e l'immagine di Cristo, l'immagine nella riforma protestante. Tutti temi che vengono affrontati nella loro contestualizzazione storica e culturale, sempre a partire dai nessi, talvolta individuati in modo un po' troppo meccanico o didascalico²⁴, intercorrenti tra immagine, *medium* e corpo. In ogni caso, l'abbandono della storia lineare progressiva conduce Belting a sposare un'impostazione grazie a cui, sia pure riconvertito sul piano antropologico, può continuare a seguire l'orientamento contestualista, da lui già praticato e teorizzato²⁵.

Altre affermazioni complicano, però, il quadro. Sempre in *Bild-Anthropologie*, Belting scrive che «il corpo accede sempre di nuovo alle stesse esperienze come tempo, spazio e morte, che noi nelle immagini cogliamo già a priori»; le immagini, a loro volta, «posseggono certo, nelle tecniche e nei media storici, una forma temporale [*Zeitform*], e tuttavia vengono generate da temi sopratemporali come *morte, corpo e tempo*»; tutte le immagini «portano in sé una forma temporale, ma esse convogliano con sé anche domande senza

²⁴ Cfr. per es. Id., *Das Echte Bild*, cit., p. 67.

²⁵ Cfr. in primo luogo Id., *Das Werk im Kontext*, in Id. u.a. (Hrsg.), *Kunstgeschichte. Eine Einführung*, Reimer, Berlin 1986, 2003⁶, pp. 229-246.

tempo [*zeitlose Fragen*], per le quali gli uomini già sempre hanno inventato immagini»²⁶. In tal modo, accanto alla prospettiva storica, compare anche una dimensione al di fuori, o quantomeno al di sopra, della storia e del tempo, che si tratta di comprendere nei suoi caratteri e nella "convivenza" con l'aspetto storico. Su ciò, tuttavia, anche qui, lo studioso tedesco non aggiunge granché altro, e per giunta a proposito di una questione per la quale non è possibile ricavare elementi dalla pratica diretta dell'indagine.

Su questi problemi non sono mancati gli interventi critici. In alcuni articoli apparsi tra il 2003 e il 2005, Bernadette Collenberg-Plotnikov parla, in proposito, di una «radicale destoricizzazione della materia», o legge la questione nei termini di una generalizzazione in senso diacronico e globalizzante²⁷. Anche Christopher S. Wood, nella sua recensione, scrive che Belting «offre precisamente non un *plot*, una narrazione sulle immagini, ma piuttosto uno schema astorico»²⁸. C'è il sospetto, insomma, che il nono "mito" della cultura visuale individuato da Mitchell possa applicarsi a Belting. In nota, nell'articolo citato, lo studioso statunitense promette scherzosamente un premio a chi individua tutte le fonti dei dieci "miti", i quali, nella forma in cui sono presentati, consistono in citazioni precise o in parafrasi di affermazioni di noti studiosi²⁹. Sul piano filologico, è azzardato vedere Belting come fonte del nono "mito", visto che l'intervento di Mitchell proviene da un convegno del 2001, lo stesso anno in cui è uscito *Bild-Anthropologie*; tuttavia, il rischio

²⁶ Cit. tratte nell'ordine da Id., *Bild-Anthropologie*, cit., pp. 12, 23 e 55. Cfr. anche Id., *Zu einer Anthropologie des Bildes*, cit., pp. 8 (dove si dice che le immagini «rappresentano le esperienze elementari del mondo e di sé, come tempo, corpo e spazio») e 9.

²⁷ Cfr. B. COLLEBERG-PLOTNIKOV, *Bild und Kunst. Zur Bestimmung des ästhetischen Mediums*, relazione presentata al 1. Forschungskolloquium des Fachbereiches Kultur- und Sozialwissenschaften, Fernuniversität Hagen, 21-22/5/2003, ultima mod. 5/3/2004, p. 12 <http://www.fernuni-hagen.de/ksw/forschung/pdf/fkl_ksw_collenberg.pdf> (vista: il 19/4/2007); EAD., *Die Funktion der Kunst im Zeitalter der Bilder*, in «Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft», 50, n. 1, 2005, pp. 139-153: 146 (da cui è tratta l'espressione cit., identica in entrambi i testi); e EAD., *Wissenschaftstheoretische Implikationen des Kunstverständnisses bei Hegel und im Hegelianismus*, in U. FRANKE - A. GETHMANN-SIEFERT, *Kulturpolitik und Kunstgeschichte. Perspektiven der Hegelschen Ästhetik*, «Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Sonderheft», 2005, pp. 65-101: 86.

²⁸ C.S. WOOD, recensione a H.B., *Bild-Anthropologie*, in «The Art Bulletin», LXXXVI, n. 2, 2004, pp. 370-373: 371.

²⁹ Cfr. W.J.T. MITCHELL, *Showing Seeing*, cit., p. 249, n. 13.

che anch'egli vi possa rientrare, in base a quanto appena visto, sussiste.

Un tratto fondamentale che l'antropologia storica e l'antropologia beltinghiana dell'immagine hanno in comune è il riconoscimento della centralità del corpo. Nel caso dell'antropologia storica, si è parlato e scritto, a più riprese, di un «ritorno del corpo» o del «corpo come sfida»³⁰. È un riconoscimento, questo, che si lega strettamente al già notato tentativo di privilegiare il carattere culturalmente e storicamente condizionato dell'uomo, in contrapposizione all'indagine sulle costanti che determinano l'uomo in quanto tale. Così Wulf:

A differenza dell'antropologia filosofica, che mira a conoscere ciò che è caratteristico per l'uomo, le ricerche dell'antropologia storica prendono le mosse dalla doppia storicità e culturalità delle loro indagini, che è determinata da un lato dalla storicità e culturalità dell'oggetto, e dall'altro lato dalla situazione storica e culturale di chi ricerca. [...] Punto di partenza dell'antropologia storica è il corpo umano, meno nella sua differenza con gli animali, quanto piuttosto nel suo carattere storico e culturale³¹.

Se queste parole si pongono come una sorta di dichiarazione programmatica, è da notare come, nel richiamo alla condizionatezza storica e culturale dell'oggetto, cioè anche del corpo, si annidi un'aporia. Wulf aggiunge:

Sebbene le determinazioni fondamentali e i bisogni del corpo umano siano gli stessi, essi si costituiscono in modo diverso sul piano storico e culturale. Questo vale per esempio per i generi sessuali, il rapporto tra le generazioni, l'alimentazione e l'abbigliamento. Anche nel rapporto coi propri simili e con l'ambiente il corpo si forma in modo differente nelle diverse culture e nei diversi periodi storici³².

Il carattere storico e culturale del corpo presuppone, dunque, delle costanti, se non altro a livello di «determina-

³⁰ Cfr. D. KAMPER, *Zur Geschichte der Einbildungskraft*, Rowohlt, Reinbek 1990 (1981¹), pp. 39-46; Id. - C. WULF (Hrsg.), *Die Wiederkehr des Körpers*, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1982; la prima sezione di Id. (Hrsg.), *Logik und Leidenschaft*, cit., pp. 9-204; e C. WULF, *Anthropologie*, cit., p. 137.

³¹ *Op. ult. cit.*, p. 134. Cfr. già D. KAMPER, *Geschichte und menschliche Natur. Die Tragweite gegenwärtiger Anthropologiekritik*, Hanser, München 1973, in part. pp. 195-196; Id., *Zur Geschichte der Einbildungskraft*, cit., *Postskriptum des Autors zu Nachfragen eines Lesers nach zehn Jahren*, pp. 272-284; 272-273; Id., voce *Uomo (essere umano)*, tr. it. di A. Borsari, in C. WULF (cur.), *Cosmo, corpo, cultura*, cit., pp. 77-83; 77; e G. GEBAUER u.a., *Historische Anthropologie. Zum Problem der Humanenwissenschaften heute oder Versuche einer Neubegründung*, Rowohlt, Reinbek 1989, p. 11.

³² C. WULF, *Anthropologie*, cit., p. 14.

zioni fondamentali» e di «bisogni». Wulf stesso pone una differenza tra discipline come la teoria dell'evoluzione e l'antropologia filosofica, interessate alla *concezione* del corpo (*Körperkonzept*), e l'antropologia storica, interessata alle *rappresentazioni* storiche e culturali del corpo (*Körpervorstellungen*)³³. Malgrado ciò, egli deve ammettere la permanenza di alcune circostanze di base, che costituiscono uno sfondo uniforme. Così anche in relazione all'immagine:

La possibilità di fare del mondo esterno in forma di immagini una parte del mondo interiore umano, di custodirlo e di ricordarlo nella memoria, così come, nello stesso tempo, di oggettivare il mondo delle rappresentazioni e delle immagini interne al di fuori dell'uomo, è una *conditio humana*³⁴.

Ci troviamo dunque di fronte, come in Belting, a un piano universale – la *conditio humana* – che resta per lo più non tematizzato, e di cui se ne seguono le articolazioni nelle diverse epoche e culture³⁵.

Nel campo della teoria dell'immagine, un tema analogo si era registrato nella già ricordata *querelle* tra Freedberg e Belting. Freedberg partiva dal considerare il rapporto immagine-prototipo, pensato nei termini della teoria bizantina dell'immagine quale ritroviamo negli atti del concilio Niceno II, come fondamento ontologico, e perciò universale e metastorico, dell'immagine in quanto tale³⁶. In maniera forse indebita, e comunque non consequenziale come invece egli mostrava di intendere, l'ottica metastorica veniva estesa dal piano ontologico al piano psicologico relativo alla risposta del pubblico. È in quest'ambito che si presenta il problema del "potere delle immagini", giacché di tale potere è possibile parlare proprio in virtù di costanti psicologiche generalizzabili che, per ciò stesso, precedono ogni contestualizzazione storica delle immagini e delle loro modalità di ricezione.

³³ Cfr. *ivi*, p. 137.

³⁴ *Ivi*, p. 243. Cfr. B. HÜPPAUF - C. WULF, *Einleitung: Warum Bilder die Einbildungskraft brauchen*, in *Id.* (Hrsg.), *Bild und Einbildungskraft*, cit., pp. 9-44: 40-41, dove, parimenti, si parla dell'immaginazione come *conditio humana*.

³⁵ Forse anche per questa ragione la posizione di Wulf e delle ricerche del Centro Interdisciplinare di Berlino è parsa a R. VAN DÜLMEN, *Historische Anthropologie*, cit., p. 38, «più o meno in debito con la tradizione dell'antropologia filosofica».

³⁶ Cfr. D. FREEDBERG, *Holy Images and Other Images*, cit., pp. 71, 72-73, 74, 76; e, indirettam., *Id.*, *Il potere delle immagini. Il mondo delle figure: reazioni e emozioni del pubblico* (1989), tr. it. di G. Perini, Einaudi, Torino 1993, in part. pp. 626-644.

Manifestando una prudenza minore rispetto al libro sull'argomento, Freedberg sosteneva, nel confrontarsi con Belting, che non c'è dubbio che la psicologia sia «soggetta a pressioni e modificazioni da circostanze storiche, sociali e perfino personali»; tuttavia, aggiungeva, «prima bisogna identificare i principi psicologici [...] e poi incominciare a vedere come i contesti cambiano e gli osservatori differiscono»³⁷. All'interno di questo quadro di riferimento, i rilievi a Belting erano rivolti alla rinuncia da parte dello studioso tedesco a condurre il discorso sul piano ontologico.

Tralasciando di considerare come il problema è affrontato in *Bild und Kult*, abbiamo comunque visto come il quadro venga in seguito a mutare, e come Belting sia riconoscente proprio verso Freedberg, per avergli provocato dubbi sul suo precedente orientamento. La questione che allora si pone, dal punto di vista delle nuove acquisizioni antropologiche, è la seguente: prevalgono le costanti o le rappresentazioni storico-culturali? Sono certo presenti entrambe, sebbene poi siano le seconde a essere fatte oggetto della ricerca, mentre le prime sono soltanto ammesse, ma non tematizzate. E tuttavia, la critica si è soffermata a sottolineare soprattutto le prime, il carattere destoricizzante e il rintracciamento di condizioni a priori, fino a ravvisare nel progetto beltinghiano «un'antropologia dell'immagine di stampo ontologico», laddove per il presente sarebbe invece auspicabile «una critica dell'immagine di taglio storico», come scrive Willibald Sauerländer, concludendo la sua recensione³⁸.

Dal canto suo, la Collenberg-Plotnikov auspica che la questione antropologica venga rivolta non all'immagine, ma all'arte: in quest'ottica, si dovrebbe rendere visibile «non il significato dell'immagine, ma il significato dell'arte in quanto una "specifica e insostituibile forma di comunicazione dell'uomo"», come dice riprendendo proprio Sauerländer³⁹.

³⁷ Id., *Holy Images and Other Images*, cit., p. 71. Cfr. *ivi*, p. 70; e Id., *Il potere delle immagini*, cit., pp. 4-6, 12 n. 1, 41-44 e 641.

³⁸ W. SAUERLÄNDER, *Dies Bildnis ist bezaubernd fremd. Man sieht immer noch, dass es Menschen sind: Zweifelnd verwandelt Hans Belting die Gegenstände der Kunstgeschichte in ethnographische Objekte*, recensione a H.B., *Bild-Anthropologie*, in «Frankfurter Allgemeine Zeitung», n. 162, 16/7/2001, p. 47.

³⁹ B. COLLEBERG-PLOTNIKOV, *Bild und Kunst*, cit., p. 18; e (con le stesse parole) EAD., *Die Funktion der Kunst im Zeitalter der Bilder*, cit., p. 151; e EAD., *Wissenschaftstheoretische Implikationen des Kunstverständnisses bei Hegel und im Hegelianismus*, cit., p. 99. Il riferimento va a W. SAUERLÄNDER, *Der Kunsthistoriker angesichts des entlaufenen Kunstbegriffs. Zerfällt das Paradigma einer Disziplin?* (1985), in *Geschichte der Kunst – Gegenwart der Kritik*, DuMont, Köln 1999, pp. 293-323: 320.

La critica della studiosa muove da un'impostazione, in fin dei conti, essenzialista: per lei, la competenza nei confronti dell'immagine non appare propria dell'uomo, perché, sul piano della percezione, essa è condivisa con altre specie animali, mentre, sul piano della creazione, non sembra rivelare alcuna *differentia specifica* rispetto alla tesi, già di Marx, dell'uomo come «l'essere che produce» (*das herstellende Wesen*)⁴⁰. In questo modo, però, il discorso continua a star dentro una concezione metastorica, attenta a individuare ciò che è proprio dell'uomo in quanto tale. È una concezione che si mostra, pertanto, analoga a quella che la stessa Collenberg rimprovera a Belting: porre la questione nei termini di ciò che distingue l'uomo dagli altri esseri viventi e richiamare la tesi dell'uomo come essere che produce significa, infatti, anche in questo caso, trovarsi di fronte a una «radicale destoricizzazione della materia», per usare le sue medesime parole.

In entrambe le posizioni appena viste, la critica del carattere astorico dell'antropologia dell'immagine, che vada a buon fine oppure no, giustifica, di conseguenza, l'abbandono dell'approccio *tout court*, sia che ci si diriga verso una critica storica dell'immagine – così Sauerländer – sia che si preferisca spostare la considerazione antropologica dall'immagine all'arte – così la Collenberg, e tacendo qui la questione su come intendere, allora, la distinzione tra immagine e arte. Tuttavia, in tal modo, i problemi sollevati in precedenza continuano a sussistere. Non solo, ma a essi se ne aggiungono altri: se infatti resta ancora aperta la questione del rapporto tra costanti soprastoriche e rappresentazioni storiche, per un'antropologia che deve ammettere le prime anche se non le tematizza, si presenta ora anche la domanda sul senso di un'antropologia storica dell'immagine, cioè sulla legittimità di orientare antropologicamente le ricerche sull'immagine, o – altra faccia della medaglia – di far rientrare anche l'immagine tra gli oggetti di studio dell'antropologia storica. Un senso che, appunto, pare qui negato⁴¹.

⁴⁰ Cfr. B. COLLEBERG-PLOTNIKOV, *Bild und Kunst*, cit., p. 15; e EAD., *Die Funktion der Kunst im Zeitalter der Bilder*, cit., p. 148. A ben vedere, Marx, nella circostanza a cui si riferisce la Collenberg, che del resto ella stessa riporta integralmente in nota nel primo saggio cit. (p. 15, n. 50), sta riprendendo l'affermazione di Benjamin Franklin per cui l'uomo è un *toolmaking animal*, un animale che fabbrica strumenti (da lavoro). Cfr. K. MARX, *Il capitale. Critica dell'economia politica*, I (1867, 1890⁴), tr. it. di D. Cantimori, Editori Riuniti, Roma 1964⁵, rist. anast. 1989, p. 214.

⁴¹ Ciò sembra posto in dubbio anche da C.S. WOOD, *Strzygowski und Riegl in den Vereinigten Staaten*, tr. ted. di T. Kämpf, in M. THEISEN (Hrsg.), *Wiener Schule. Erinnerung und Perspektiven*, «Wiener Jahrbuch für Kunstge-

È opportuno ricordare che il problema del rapporto tra storicità dell'oggetto e soprastoricità delle sue determinazioni fondamentali è attestato lungo tutta la storia della riflessione antropologica⁴². In ogni caso, è una questione che anche l'antropologia storica, pur non tematizzandola, ha ben presente, e che, in fin dei conti, non può evitare⁴³. Lo stesso Belting osserva:

Il fatto che le immagini siano sempre legate a una situazione storica, sebbene le loro domande rinvii oltre quel contesto storico, conferma solo l'affermazione fondamentale secondo cui l'uomo non può esprimere sé stesso se non in determinazioni storiche⁴⁴.

D'altro canto, la considerazione antropologica dell'immagine non si esaurisce certo nel riferimento a Belting e al suo

schichte», LIII, 2004, pp. 217-233: 232, il quale vede tra i rischi del «nuovo "antropologismo"» quello di «una drastica sottovalutazione dell'alienazione radicale degli artefatti dalla loro origine antropologica, che nel caso delle opere d'arte è ancora più drammatizzato». Per Wood, infatti, «tutti gli artefatti, ma specialmente le opere d'arte, entrano direttamente in sistemi enormemente complessi e legati fra loro di significato e scambio; essi sono sempre già alienati da radici antropologiche di qualsiasi genere» (*ibid.*).

⁴² Come prima presa di contatto, cfr. O. MARQUARD, voce *Anthropologie*, in J. RITTER (Hrsg.), *Historisches Wörterbuch der Philosophie*, vol. 1, Schwabe, Basel - Stuttgart 1971, coll. 362-374, in cui la trattazione è tutta giocata sul «contrasto equivalente» tra antropologia e filosofia della storia. Nella stessa direzione, Id., *Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie*, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2002 (1973¹): cfr. *ivi*, p. 28 e *passim*, per l'espressione «contrasto equivalente» (*gleichwertiger Widerstreit*). Cfr. ora anche S. TEDESCO, *Forma e tempo nell'antropologia filosofica a cavallo della metà del Novecento*, in «Fieri. Annali del Dipartimento di Filosofia, Storia e Critica dei Saperi. Università degli Studi di Palermo», 4, 2006, pp. 419-437, che fa osservare in proposito come già la riflessione antropologica della prima metà del novecento si fosse presentata come «luogo di un'identificazione rischiosa [...] fra una scienza delle costanti sovrastoriche (a sua volta in bilico fra discorso sull'essenza metafisica dell'uomo e discorso sulla natura umana) e un progetto riguardante fini, e mezzi, del divenire storico» (p. 419).

⁴³ Un'eccezione rilevante, rispetto alla non tematizzazione, è costituita da D. KAMPER, *Geschichte und menschliche Natur*, cit., studio tutto dedicato al tema, e in cui è espressa la convinzione che una critica dell'antropologia possa risultare proficua per la teoria delle scienze umane solo se si ammette che tra «natura» e «storia» non sussiste alcuna alternativa decisiva (cfr. *ivi*, p. 25 e, per lo sviluppo teorico, in part. pp. 131-193; di qui, tra l'altro, la critica a Marquard e alla sua tesi del contrasto, pp. 38-42). Cfr., in un altro orientamento di ricerche, il dibattito sviluppatosi sulle pagine della rivista «Historische Anthropologie» alcuni anni fa: H. MEDICK, *Quo vadis Historische Anthropologie?*, cit.; W. SOFSKY, *Systematische und historische Anthropologie. Adnoten zu Hans Medicks: "Quo vadis Historische Anthropologie"*, in «Historische Anthropologie», 9, 2001, pp. 457-461; e M. LORENZ, *Wozu Anthropologisierung der Geschichte? Einige Anmerkungen zur kontraproduktiven Polarisierung der Erkenntnisinteressen in den Geisteswissenschaften*, in «Historische Anthropologie», 11, 2003, pp. 415-434.

⁴⁴ H. BELTING, *Zu einer Anthropologie des Bildes*, cit., p. 8.

paradigma concettuale, come per primo Wulf sa bene. L'introduzione del suo manualetto, dopo aver presentato il tema dell'immagine riacciandosi a Belting – pur, come già visto, senza citarlo – così continua:

Alle questioni importanti dell'antropologia storica appartiene l'indagine su quale ruolo giocano i media nella produzione e nella trasformazione delle immagini rappresentative individuali, su come si compiono i processi di scambio tra immaginario collettivo e individuale, e su come nasce in questi processi il mutamento culturale. Di fronte alla crescente importanza delle immagini nella rete globale delle culture del presente, alla questione su quale sia il significato antropologico delle immagini spetta una rilevanza centrale⁴⁵.

I problemi, allora, si allargano, per andare a considerare il rapporto tra immagine e immaginazione, dal punto di vista della *costituzione storica dell'immaginario* o del *ruolo dell'immaginario nella storia dell'uomo*⁴⁶. Anche a questo proposito, Belting continua a fornire indicazioni preziose: infatti, concepire l'uomo, o il corpo, come «luogo delle immagini» implica che esso sia visto «non solo come capace di produrre e recepire immagini, ma anche, tenendo conto del corpo e della sua condizione mortale, come *medium* e catalizzatore delle immagini»⁴⁷. In tal modo, è contemplata una molteplicità di punti di vista, e ci si apre anche al discorso sull'immaginario nella cultura, sul quale Belting, anzi, riconosce che molto c'è ancora da fare⁴⁸. Lo stesso Belting, tuttavia,

⁴⁵ C. WULF, *Anthropologie*, cit., p. 16.

⁴⁶ A questi temi si indirizzano le ultime ricerche dello stesso Wulf, a partire dalla convinzione che «fantasia, immaginazione e l'immaginario costituiscono i punti di riferimento di una teoria non riduzionistica dell'immagine» (B. HÜPPAUF - C. WULF, *Einleitung*, cit., p. 19).

⁴⁷ Così S. SCHWEIZER, recensione a H.B., *Bild-Anthropologie*, in «Historische Anthropologie», 11, 2003, pp. 316-319: 317. Cfr. la sintesi offerta dallo stesso Belting: «Al centro del dibattito antropologico vi è [...] il rapporto tra produzione e percezione dell'immagine. [...] Per il resto, il concetto di 'antropologia', un concetto che è ancora discusso, in questo caso serve a evitare un orientamento puramente storico della storia dell'immagine, e a comprendere al suo interno non solo gli artefatti, le immagini fisiche, ma anche le immagini mentali, le immagini della memoria, e a tematizzare così l'interazione tra l'immaginario e la produzione dell'immagine, tra la percezione personale e ciò che si incontra nell'ambito sociale come immagini prodotte» (K. SACHS-HOMBACH, *Das Bild als anthropologisches Phänomen*, intervista a H.B., in *Wege zur Bildwissenschaft. Interviews*, Halem, Köln 2004, pp. 116-125: 118).

⁴⁸ Cfr. H. BELTING, *Bild-Anthropologie*, cit., pp. 28-29 e *passim*; un cenno anche in Id., *Mediale Körper. Neue Fragen an das Bild*, in C. WULF - D. KAMPER (Hrsg.), *Logik und Leidenschaft*, cit., pp. 739-747: 742.

perlomeno a livello delle ricerche da lui condotte effettivamente più che a livello teorico, sembra maggiormente interessato a un aspetto abbastanza circoscritto della questione, quello relativo all'immagine dell'uomo, o meglio, all'incorporarsi dell'uomo nell'immagine⁴⁹. Potremmo così dire, sinteticamente, che, più che il corpo come «luogo delle immagini», lo studioso tedesco dà l'idea di andare a considerare le immagini come «luogo del corpo», rovesciando i termini della sua stessa formula⁵⁰.

Comunque, è ancora Belting ad affermare, sebbene anche qui non considerando il tema nella sua ampiezza, che «pure quando si cerca la storicità delle immagini nell'immaginario collettivo, la questione antropologica sull'immagine resta ancora aperta»⁵¹. E proprio al tema dell'immaginario, in relazione alle sue determinazioni storiche e al modo in cui le diverse epoche storiche da un lato, e le diverse culture dall'altro, hanno creato un proprio immaginario e si sono rapportati a esso, sono dirette diverse ricerche sviluppatesi nell'alveo dell'antropologia storica. In esse, il tema è trattato non solo con attenzione alla capacità immaginativa nei suoi legami col corpo⁵², ma anche come contenuto di questa capacità, nelle sue trasformazioni storiche e nel suo ruolo nella storia culturale, sociale e individuale.

⁴⁹ Non è mancato chi ha però visto nell'attenzione all'incorporarsi dell'uomo nell'immagine qualcosa in più di un interesse (per questa lettura, cfr. invece T. REITZ, *Der Mensch im Bild. Konservative Alternativen zur Kunstgeschichte*, recensione a H.B. *Bild-Anthropologie*, e a G. DIDI-HUBERMAN, *Was wir sehen blickt uns an*, in «Philosophische Rundschau», 50, n. 2, 2003, pp. 169-177: 172). Secondo Wood, quest'attenzione sarebbe infatti legata all'intenzione beltinghiana di non portare avanti un discorso di carattere storico-artistico, che sfocerebbe in una polemica contro gli «esperti d'arte», colpevoli di alienare l'immagine dal corpo, e che coinvolgerebbe pure l'astrattismo, nella lettura datane da Clement Greenberg, per la quale la pittura aveva da assumere come tema il suo stesso *medium*, cioè tela e colori. Cfr. C.S. WOOD, recensione cit., p. 371.

⁵⁰ Più estrema la critica della Collenberg, secondo la quale i teorici dell'immagine in genere – ma Belting sembra costituire comunque il suo bersaglio principale – «rinunciano radicalmente a un'analisi delle condizioni dell'esperienza [Erfahrungsbedingungen], per concentrarsi integralmente sull'analisi dei contenuti dell'esperienza [Erfahrungsgehalte]» (B. COLLEBERG-PLOTNIKOV, *Wissenschaftstheoretische Implikationen des Kunstverständnisses bei Hegel und im Hegelianismus*, cit., p. 86).

⁵¹ H. BELTING, *Bild-Anthropologie*, cit., p. 53.

⁵² Così lo presenta Wulf, richiamandosi in particolare a Castoriadis. Cfr. C. WULF, *Bild und Phantasie*, cit., p. 333; e, negli stessi termini, Id., *Anthropologie und Bild*, in G.J. LISCHKA - P. WEIBEL (Hrsg.), *Das Regime des Image. Zwischen mimischem Display und Corporate Branding*, Benteli, Bern 2003, pp. 19-31: 21; e Id., *Anthropologie*, cit., pp. 248-249. Il riferimento è C. CASTORIAS, *L'institution imaginaire de la société*, Seuil, Paris 1975, pp. 177-178.

Laddove altri studi hanno continuato a sviluppare e ad approfondire la tematica del corpo⁵³, e tacendo del recente volume *Bild und Einbildungskraft*, curato da Wulf⁵⁴, accenniamo qui ad alcune ricerche di Dietmar Kamper, pedagogista e sociologo, che ha rappresentato, per così dire, il *trait d'union* tra Wulf e Belting⁵⁵. Nella convinzione che l'immagine possa valere come «fundamentum in re di un'antropologia storicamente universale»⁵⁶, anche in Kamper l'attenzione alla dimensione del corpo, e al rapporto tra corpo, immagine e rappresentazione, assume un ruolo centrale⁵⁷. Quest'attenzione è vicina, però, a un interesse verso l'immaginazione, la fantasia e l'immaginario, in cui anche l'analisi dei caratteri storici di questi temi e la ricostruzione del loro contributo alla storia dell'umanità sono sempre strettamente legate a una presa di posizione critica nei confronti del presente⁵⁸. È il caso di un saggio sull'"intervento dell'immaginario nel processo di civilizzazione" e di lavori di più ampio respiro, come quelli dedicati a una storia e a una sociologia dell'immaginazione – più precisamente, a una storia della capacità immaginativa (*Einbildungskraft*) e a una sociologia della *Imagination* – e a una teoria della fantasia⁵⁹. In essi,

⁵³ Cfr. in via introduttiva M. SCHULZ, voce *Anthropologie*, in U. PFISTERER (Hrsg.), *Metzler Lexikon Kunstwissenschaft*, cit., pp. 9-12: 10-11.

⁵⁴ Si tratta del già cit. B. HÜPPAUF - C. WULF (Hrsg.), *Bild und Einbildungskraft*, uscito nel 2006.

⁵⁵ Tra le iniziative condivise con Wulf, cfr. Id. - C. WULF (Hrsg.), *Die Wiederkehr des Körpers*, cit.; e C. WULF - Id. (Hrsg.), *Logik und Leidenschaft*, cit. Tra quelle condivise con Belting, ricordiamo H. BELTING - Id. (Hrsg.), *Der zweite Blick*, cit.; e H. BELTING - Id. - M. SCHULZ (Hrsg.), *Quel Corps? Eine Frage der Repräsentation*, Fink, München 2002. A Kamper si deve, fra l'altro, la voce *Immagine* nella già menzionata enciclopedia antropologica (D.K., voce *Immagine*, tr. it. di M. Natali, in C. WULF (cur.), *Cosmo, corpo, cultura*, cit., pp. 595-601).

⁵⁶ Id., *Unmögliche Gegenwart. Zur Theorie der Phantasie*, Fink, München 1995, p. 13.

⁵⁷ Come mostrano, fra gli altri, i suoi contributi a *Die Wiederkehr des Körpers*, *Der zweite Blick* e *Quel Corps?*: Id., *Das Phantasma vom ganzen und vom zerstückelten Körper*, in Id. - C. WULF (Hrsg.), *Die Wiederkehr des Körpers*, cit., pp. 125-136; Id., *"Die Schnittstelle von Bild und Körper"*, *Nachwort* a H. BELTING - Id. (Hrsg.), *Der zweite Blick*, cit., pp. 281-287; Id., *Der Körper, das Wissen, die Stimme und die Spur*, in H. BELTING - Id. - M. SCHULZ (Hrsg.), *Quel Corps?*, cit., pp. 167-174. A essi sono da aggiungere almeno Id., voce *Corpo*, tr. it. di M. Russo, in C. WULF (cur.), *Cosmo, corpo, cultura*, cit., pp. 409-418; Id., voce *Fantasia*, tr. it. di A. Borsari, *ivi*, pp. 1031-1038; e Id., *Bildkörper X Körperbilder*, in G. SCHÄFER - C. WULF (Hrsg.), *Bild - Bilder - Bildung*, cit., pp. 345-351.

⁵⁸ Cfr. per es. Id., *Zur Geschichte der Einbildungskraft*, cit., p. 14: «in quanto storia [*Geschichte*] dell'immaginazione, il tentativo deve valere per capire ciò che oggi avviene [*Geschieht*]».

⁵⁹ Riferimenti: Id., *Tod des Körpers - Leben der Sprache. Über die Interventi-*

l'immaginazione è vista come «forza decisiva, col cui aiuto gli uomini progettano e concretizzano se stessi», come scrive Wulf nel ricordare il collega scomparso⁶⁰. Viene, però, anche messo in questione il lato oscuro della stessa immaginazione, capace di limitare la libertà umana perfino contro la stessa volontà dell'uomo. È una «fantasia scissa» quella che allora emerge, una fantasia «al contempo costrittiva e liberatoria, triviale ed esoterica, una specie di morte e una maniera della vita»⁶¹. Di qui il motto: «contro l'immaginario è di aiuto solo l'immaginazione» (*gegen das Imaginäre hilft nur die Einbildungskraft*)⁶².

Una «critica dell'immagine di taglio storico», quale quella auspicata da Sauerländer, è dunque possibile anche in un'ottica antropologica? Pur nella complessità della questione, una strada percorribile sembrerebbe proprio quella indicata dagli scritti di Kamper, che, se anche non aprono, forse, prospettive del tutto nuove⁶³, per l'istanza critica che li sorregge e per lo stretto rapporto posto tra immagine e immaginazione, gettano senz'altro luce su alcuni aspetti fondamentali per un'antropologia dell'immagine che voglia dirsi storica, e per il modo in cui essa può, o deve, essere condotta.

on des Imaginären im Zivilisationsprozeß, in G. GEBAUER u.a., *Historische Anthropologie*, cit., pp. 49-81; Id., *Zur Geschichte der Einbildungskraft*, cit.; Id., *Zur Soziologie der Imagination*, Hanser, München - Wien 1986; Id., *Unmögliche Gegenwart*, cit. Cfr. anche, in composizione delle due direttrici di ricerca, Id., *GeistesGegenwart und KörperDenken*, in Id. (Hrsg.), *Selbstfremdheit*, «Paragrana», 6, n. 1, 1997, pp. 247-267; e Id., *Bildzwang. Im Gefängnis der Freiheit*, in H. BELTING - Id. (Hrsg.), *Der zweite Blick*, cit., pp. 13-21.

⁶⁰ C. WULF, *In memoriam. Dietmar Kamper*, in D. KAMPER - Id. - G. GEBAUER (Hrsg.), *Kants Anthropologie*, «Paragrana», 11, n. 2, 2002, pp. 273-275: 274.

⁶¹ D. KAMPER, voce *Fantasia*, cit., p. 1035.

⁶² Id., *Zur Geschichte der Einbildungskraft*, cit., p. 282 e *passim*; Id., voce *Immagine*, cit., p. 598; e Id., voce *Fantasia*, cit., p. 1037.

⁶³ Lo stesso Wulf ne rintraccia l'idea-guida in Gehlen e in Castoriadis. Cfr. C. WULF, *In memoriam*, cit., p. 274; e anche, indipendentemente dal riferimento a Kamper, Id., *Bild und Phantasie*, cit., pp. 333-334, in cui compare un analogo richiamo ai due studiosi. Di Gehlen, in particolare, è ricordata l'affermazione secondo cui l'uomo potrebbe essere indicato come *Phantasiwesen* tanto quanto come *Vernunftwesen* (A. GEHLEN, *L'uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo* (1940, 1950), tr. it. di C. Mainoldi, Feltrinelli, Milano 1990², pp. 359-360 - l'affermazione si trova nel § 37, dedicato alla *Theorie der Phantasie*, che nell'ed. it. è però tradotta come «teoria dell'immaginazione»; cfr. l'ed. originale, A.G., *Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, Gesamtausgabe*, voll. 3.1-2, Klostermann, Frankfurt a.M. 1993, p. 374). Il richiamo a Gehlen compare anche in Id., *Anthropologie und Bild*, cit., p. 20; e in Id., *Anthropologie*, cit., p. 245. Kamper fa riferimento esplicito a Castoriadis per es. in D. KAMPER, voce *Fantasia*, cit., p. 1036.

SAGGI

Anna Li Vigni, *Astanza e semiosi nella Compositio Loci di Ignazio di Loyola*, p. 3

Luca Vargiu, *Antropologia storica e antropologia dell'immagine*, p. 17

Massimo Frana, *In principio erat verbum: la cristologia eckhartiana*, p. 35

NOTE

Audrey Taschini, *Il riscatto della poesia nell'Anatomie of the world di John Donne*, p. 63

Elvira Diana, *La giovane narrativa saudita al femminile tra vecchi tabù e nuove tecnologie*, p. 87

Mariapia D'Angelo, *La traduzione dell'Ohrenzeuge di Elias Canetti: riflessioni teorico-pratiche*, p. 99

Pietro Bossa, *La moda tra cultura e "cura di sé"*, p. 123

Alessandro Giovannucci, *Prospettive storico-estetiche nell'opera di Fernando Liuzzi*, p. 129

RECENSIONI

1) A. Vaccarili, *Il burattino e la marionetta come simboli della condizione umana*, Teramo, Edigrafital 2005, (Anita Gramigna). 2) Ilaria Marangoni, *L'eredità dei classici nella cultura moderna e contemporanea*, Edizioni Studium, Roma 2005, (Marco Balzano). 3) Massimo Ferrari, *Non solo idealismo. Filosofi e filosofia in Italia fra Ottocento e Novecento*, Le Lettere, Firenze 2006, (Raffaele Colapietra).